

O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
TASHQI ISHLAR
VAZIRLIGI

JAHON
IQTISODIYOTI VA
DIPLOMATIYA
UNIVERSITETI

ROMAN-GERMAN TILLARI
KAFEDRASI
O'ZBEK VA RUS TILLARI
KAFEDRASI

TA'LIMDA TILLARNI O'QITISHNING MUAMMO VA YECHIMLARI

ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОГО
ОБУЧЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

PROBLEMS OF LANGUAGE
LEARNING AND WAYS TO SOLVE THEM

MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

TOSHKENT 2025

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyaning maqolalarini tahlil qilish va chop etishga tavsiya etish uchun tahririyat-noshirlik guruhi:

- Sh. Normatova - O‘zbek va rus tillari kafedrası dotsenti
- V.Mamatkasimova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- N.Sharipova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- Sh.Xasanova - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi
- H.Imamova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- M.Abduraxmanova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- G.Rofiyeva - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi

MUNDARIJA

JIDU PROREKTORINING ANJUMAN ISHTIROKCHILARIGA QUTLOV NUTQI	7
BOSH MA'RUZALAR	9
G.M. RAHMATULLAYEVA (JIDU).	
К ВОПРОСУ О МЕТОДИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ	9
ULFET ZAKIR OGLU IBRAHIM (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
THE SPECIFICITIES OF SOCIO-POLITICAL AND MEDIA TRANSLATION FROM FRENCH.....	16
M.A. MALLAYEV (JIDU).	
O'QITISHNING INNOVASION USULLARIDAN BIRI SIFATIDA OLIY O'QUV YURTLARIDA XORIJIY TIL DARSLARIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	20
Sh.U. NORMATOVA (JIDU).	
G'OYADAN NASHRGA: ILMIY MAQOLA YOZISH YUZASIDAN AMALIY KO'RSATMALAR.....	33
V.A.MAMATKASIMOVA (JIDU).	
OLIJ TA'LIM TIZIMIDA XORIJIY TILLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIJ VA SAMARALI METODLARI	39
M.D. ABDURAXMANOVA (JIDU).	
TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIJ ELEKTRON DARSLIKLARNING O'RNI	45

I SHU'BA

ALEJANDRO PEREZ GUTIERREZ (ISPANIYA).	
PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL EN UZBEKISTÁN	50
H.K. IMAMOVA (JIDU).	
TURK TILINI O'QITISHDA "BUYURMAK" FE'LI MA'NOLARINING BERILISHI XUSUSIDA.....	55

SÜLEYMAN HILMI KIZILDAĞ (TURKIYA).

ÖZBEK ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN
SORUNLAR.....61

M.A. MADRAXIMOVA (JIDU).

KOGNITIV TILSHUNOSLIKDA NUTQ MUAMMOSINING O'ZIGA XOS
XUSUSIYATLARI.....68

A.A. KURGANBAYEVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DEVELOPMENT OF TRANSLATION SKILLS SUPPORTED BY
TECHNOLOGY.....79

N.E.SANOYEVA (ChDPU).

MORFOLOGIK BILIMLARDA MINIMUM VA MAKSIMUMNI BELGILASH
OMILLARI.....85

WANG GUILIAN (JINING NORMAL UNIVERSITY, CHINA).

RESEARCH ON MULTILINGUAL TEACHING OF HISTORY COURSES IN CHINESE
UNIVERSITIES.....93

A.A ATABEKOVA (JIDU)

КАК ЧТЕНИЕ ПОМОГАЕТ РАЗВИВАТЬ КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ
ДИПЛОМАТОВ.....102

II SHU'BA

**K.O'. FAYZIYEVA (OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI HUZURIDAGI
BILIM VA MALAKALARNI BAHOLASH AGENTLIGI).**

INTEGRATING SOFT SKILLS INTO LANGUAGE ASSESSMENT: A PRAGMATIC APPROACH FOR
21ST CENTURY LEARNERS106

M.B. ISAKOVA (IMPULS TIBBIYOT INSTITUTI).

LEXICAL-SEMANTIC STUDY OF MEDICAL TERMINOLOGY IN ENGLISH AND
UZBEK.....111

Z.S. TESHABAYEVA (ChDPU).

MUSTAQIL TA'LIM LOYIHALARI ORQALI TALABALARNING KASBIY MAHORATLARINI
SHAKLLANTIRISH.....115

L. N. TANGRIYEVA (O'zMU)

BADIIY MATNDA BOG'LIQLIK HOSIL BO'LISHIDA LISONIY VOSITALARNING
AHAMIYATI119

Sh.M.ABDUGANIYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ.....125

M.D.TURSUNBOYEVA (ChDPU).

BOLALARNI MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIGA IJTIMOIYLASHTIRISHDA OTA-ONA VA
TARBIYACHINING ROLI.....132

Z.S. TESHABAYEVA. (ChDPU).

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA DIFFERENSIAL YONDOSHISHGA ASOSLANGAN TA'LIM
JARAYONINING XUSUSIYATLARI136

M.B.SADIKOVA (JIDU)

ВХОЖДЕНИЕ НОВЫХ СЛОВ В ЛЕКСИКУ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА.....144

S.Yu.SAIDAZIMOVA (JIDU)

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ ТЕКСТОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ
ЯЗЫКЕ.....148

NABILA NABIL TOKHY KANDIL (MISR)

DIGITAL EDUCATIONAL PLATFORMS AND THEIR IMPACT ON DEVELOPING ARABIC
LANGUAGE TEACHING FOR NON-NATIVE SPEAKERS.....157

F.R.AZIZOVA (JIDU)

CHET TILLARINI O'RGANISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR VA
YECHIMLAR.....163

M.E. KODIROVA (ChDPU).

INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING
DIDAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....167

N.E.ShARIPOVA (JIDU)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ
РИТОРИКИ.....172

III SHU'BA

N.A. ALTINBAYEV (TDSHU).

TURK TILINI O'QITISHD "OILA" KONSEPTINING O'RNI.....181

O.R. USMONOVA (TDYuU).

CONTEXTUAL VOCABULARY LEARNING IN LEGAL NEWS: A FUNCTIONAL APPROACH TO
TEACHING LEGAL ENGLISH.....187

N.T. ERGESHEVA (TDSHU).

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ И МОДЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ.....194

T.I.URMONOVA (ChDPU).

ZAMONAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BULAJAK PEDAGOGLARNING KASBIY MAHORATLARINI OSHIRISH ASPEKTLARI.....200

IMRAN ELKHAN OGLU GULIYEV (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).

THE PRAGMATICS OF IRONY AND SARCASM IN FRENCH MEDIA TEXTS.....207

N.A.SAIDOVA (JIDU)

ISPAN TILIDAGI REKLAMALARDA YUMORDAN FOYDALANISH.....212

S.M.ABDULLAYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕФЛЕКСИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ.....220

N.Q. XAYRULLAYEVA (JIDU)

ISPAN TILI O'QITISHIDA TARJIMA MUAMMOLARI: NAZARIY VA AMALIY ASOSLAR.....226

E.A.KURTOVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПРЕПОДАВАНИИ И ИЗУЧЕНИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В МГИМО-ТАШКЕНТ: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ232

PAK SVETLANA VISSARIONOVNA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DIGITAL TOOLS FOR TEACHING FOREIGN LANGUAGES: THE CASE OF USING PADLET..... 241

IV SHU'BA

M.S. ISHANJANOVA (ADChTI).

LINGVOKULTURAL KODLARNING NAZARIY TADQIQI.....247

Sh.A. XASANOVA (JIDU).

MADANIYATLARARO ALOQADA XORIJIY TILNING ROLI.....251

G.R. ASATOVA (JIDU).

ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА - МОСТ МЕЖДУ ЯЗЫКОМ И КУЛЬТУРОЙ.....257

N.M.MUZAFFAROVA (O'zMPU)

XORIJIY TIL MASHG'ULOTLARIDA TALABALARNI "GAMIFICATION" TEXNOLOGIYASI ORQALI MADANIYATLARARO MULOQOTGA O'RGATISH 264

S.M.ERGASHEVA (TDSHU)

MADANIYATLARARO MULOQOTDA NOVERBAL VOSITALARNING AHAMIYATI.....	268
MATANAT AHMEDOV ALIAGA GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
ПРЕПОДАВАНИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА КАК МОСТ МЕЖДУ КУЛЬТУРАМИ.....	272
RAHMONOVA NEZRIN SULAYMON GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES)	
СЕЛЕКТИВНЫЙ ПЕРЕВОД В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ.....	279
Sh. A. ALOVETDINOVA (TDYuU)	
ПРАВОВОЙ СТАТУС ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ВОПРОСЫ ИММУНИТЕТА.....	283

XORIJIY TIL MASHG‘ULOTLARIDA TALABALARNI “GAMIFICATION” TEXNOLOGIYASI ORQALI MADANIYATLARARO MULOQOTGA O‘RGATISH

*Muzaffarova Nodira Mardonovna O‘zMPU
Nemis tili va adabiyoti kafedrasida katta o‘qituvchisi
net44@list.ru
Dotsent Xudoyberdiyeva Zumrat Xudayberdiyevna
xudoyberdiyevazumrat@gmail.com*

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy ta’limda “gamification” texnologiyasidan foydalangan holda fransuz tili mashg‘ulotlarida talabalarni madaniyatlararo muloqotga tayyorlash imkoniyatlari yoritiladi. O‘yin elementlari orqali madaniy farqlarni anglash, kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish va motivatsiyani oshirish metodikasi tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari “gamification” texnologiyasining til o‘rganishda samarali vosita ekanligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Gamification; madaniyatlararo muloqot; fransuz tili; motivatsiya; innovatsion texnologiyalar.

Annotation: This article explores the possibilities of preparing students for intercultural communication in French language classes by using the modern educational technology of "gamification." The methodology of enhancing cultural awareness, developing communicative competence, and increasing motivation through game elements is analyzed. The research results demonstrate that gamification is an effective tool in language learning.

Keywords: Gamification; intercultural communication; French language; motivation; innovative technologies.

Globalashuv va turli madaniyatlar bilan yaqinlashish jarayonida xorijiy tillarni o‘rganish nafaqat til bilish, balki madaniyatlararo muloqotga tayyorlashni ham taqozo qiladi. Madaniyatlararo muloqot faqat tilni o‘rganish emas, balki boshqa xalqning qadriyatlari, urf-odatlarini, va ijtimoiy me‘yorlari bilan tanishishdir. Shu maqsadda, fransuz tili o‘rganishda o‘quvchilarning madaniy anglashini rivojlantirish uchun samarali vositalar izlanmoqda. Bunday vositalardan biri —

“gamification” texnologiyasi. O‘yin elementlarini ta’limga kiritish orqali talabalar nafaqat tilni o‘rganadilar, balki madaniy farqlarni yaxshiroq tushunadilar va ularni qadrlashga o‘rganadilar.

Asosiy qism

“Gamification” yoki o‘yinlashtirish — bu o‘yin mexanizmlarini o‘quv faoliyatiga kiritish jarayonidir. Bu texnologiya o‘quvchilarni faol ishtirok etishga undaydi, ular uchun o‘quv jarayonini yanada qiziqarli va motivatsiyalantiruvchi qiladi. O‘yin elementlari yordamida talabalar nafaqat til ko‘nikmalarini rivojlantiradi, balki madaniyatlararo muloqot ko‘nikmalarini ham hosil qiladilar. Gamification fransuz tili mashg‘ulotlarida madaniyatlararo anglash va kommunikativ kompetensiyani yaxshilashda samarali vosita sifatida qaraladi.

Madaniyatlararo muloqotni rivojlantirishda gamification texnologiyasi quyidagi xususiyatlarga ega:

- **Motivatsiyani oshirish:** O‘yinlar o‘quvchilarga yengil va qiziqarli tarzda yangi bilimlar olishga yordam beradi. O‘yinlar orqali talabalar tilni o‘rganishda o‘zlarini bo‘shroq va qulayroq his qiladilar.
- **Madaniyatlararo tafovutlarni tushunish:** O‘yinlar talabalarga fransuz madaniyati haqida to‘liqroq ma’lumot olish imkonini beradi. Misol uchun, “Savoir-vivre” (fransuzcha “hayotdan zavq olish san’ati”) haqida o‘yinlarni tashkil etish talabalar uchun juda foydali bo‘ladi, chunki bu ular o‘rgangan tildan faqat kommunikativ ko‘nikmalarni emas, balki madaniy xususiyatlarni ham yaxshilashga yordam beradi.

Tadqiqotlarga ko‘ra, gamification texnologiyasi til o‘rganishga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Bunda, o‘quvchilarning o‘zaro raqobati va ularning o‘yin orqali o‘z maqsadlariga erishish istagi o‘quv jarayonini jonlantiradi. Biroq, gamificationni to‘g‘ri qo‘llash juda muhimdir, chunki noto‘g‘ri qo‘llanilgan o‘yinlar talabalar orasida stress va chalkashlikka olib kelishi mumkin [1, 27].

Adabiyotlar tahlili va metodikasi

Fransuz tili o'rganishda gamification texnologiyasidan foydalanish uchun quyidagi misollarni keltirish mumkin:

- **Virtual safar:** Talabalar birgalikda Parijga virtual sayohat qilishadi, unda turli madaniy topshiriqlarni bajaradilar. Ular, masalan, fransuz oshxonasidagi an'analarni o'rganadilar va gastronomik bayramlar haqida taqdimot tayyorlaydilar.
- **“Culture Quiz” o'yinlari:** Bu viktorina fransuz madaniyati, tarixi va urf-odatlar haqida savollarni o'z ichiga oladi. Bu talabalar uchun o'qishning qiziqarli va interaktiv shakli bo'ladi.
- **Role-play mashg'ulotlari:** Talabalar fransuz oshxonasida ishlayotgan shaxslar rolini o'z zimmalariga oladilar. Ular restoran menejeri, oshpaz yoki mijoz sifatida o'ynaydilar va o'yin davomida fransuz tilida muloqot qiladilar. Bu ularga fransuz madaniyati va ijtimoiy me'yorlarini tushunishga yordam beradi.

Muhokama

Biroq, gamificationni noto‘g‘ri qo‘llash ham mumkin. Misol uchun, talabalar faqat o‘yindan zavq olishsa va uning maqsadlari tushunilmasa, ularning madaniyatlararo anglashiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Boshqa holatda, o‘yinlar o‘qitishning asosiy maqsadidan chalg‘itishi mumkin, chunki ba‘zan o‘yinlar o‘quv materialining chuqurroq o‘rganilishiga to‘sqinlik qiladi [2, 45].

Xulosa

Gamification texnologiyasi fransuz tili o‘rganishda talabalar madaniyatlararo muloqot ko‘nikmalarini rivojlantirishga samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi. U o‘quv jarayonini interaktiv va qiziqarli qiladi, talabalarni madaniyatlararo farqlarni o‘rganishga va hurmat qilishga undaydi. Biroq, gamification texnologiyasini o‘qitish jarayoniga integratsiya qilishda ehtiyotkorlik va metodik yondashuv zarur. To‘g‘ri qo‘llanganida, bu texnologiya talabalarning til va madaniyatga bo‘lgan qiziqishini kuchaytiradi va ularga madaniy tafovutlarni yanada chuqurroq anglash imkoniyatini yaratadi.

Adabiyotlar:

1. Byram, M. (1997). *Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence*. Multilingual Matters.

2. Liddicoat, A. J., & Scarino, A. (2013). *Intercultural Language Teaching and Learning*. Wiley-Blackwell.
3. Risager, K. (2007). *Language and Culture Pedagogy: From a National to a Transnational Paradigm*. Multilingual Matters.
4. Gee, J. P. (2003). *What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy*. *Computers in the Schools*, 20(3-4), 53-68.
5. Anderson, C. A., & Dill, K. E. (2000). *Video Games and Aggressive Thoughts, Feelings, and Behavior in the Laboratory and in Life*. *Journal of Personality and Social Psychology*, 78(4), 772-790.
6. Muzaffarova Nodira Mardonovna. The importance of intercultural communication in teaching french as a foreign language. *International journal of artificial intelligence*.2024/5/30.4.03.-P.388-393.